

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

«HIBAT UL-HAQOYIQ» DOSTONI LUG‘AT TARKIBIDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY VA HARBIY TUSHUNCHALARNI BILDIRUVCHI SEMANTIK MAYDON

(PhD), Sindorov Lutfulla Kurolovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

lutfulla1803@mail.ru

(PhD), dots. Kuchkarov Tuxtamurod Olimovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqolada Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq» asaridagi ijtimoiy-siyosiy va harbiy tushunchalarni bildiruvchi leksik birliklar qadimgi turkiy til va qoraxoniylar davri hamda XIV asr manbalarida qo‘llanilgan so‘zlar bilan qiyosiy tahlil qilingan, semalari, etimologiyasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ahmad Yugnakiy, “Hibat ul-haqoyiq”, sinonimiya, sema, leksema, leksik birlik, qadimgi turkiy til.

So‘zlarni mavzuiy guruhlariga jamlash tilning ichki qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda emas, ko‘proq tashqi belgilari orqali amalga oshiriladi. Bunda so‘zning ma‘nosi qaysi turkumga aloqadorligi yetakchi o‘rin tutadi. Bu jihatdan so‘zlarni mavzuiy guruhlariga ajratish leksemalarni leksik-semantik guruhlariga bo‘lib o‘rganish usulidan farq qiladi va u o‘zida tilning spesifik munosabatlarini gavdalanmaydi.

So‘zlarni mavzuiy guruhlariga ajratish muayyan xalq tilida qaysi sohalarga oid leksikaning boy yoki kambag‘alligini belgilashda katta o‘rin tutadi. O‘z va o‘zlashgan qatlam leksikasini mavzuiy guruhlariga bo‘lish va ularni qiyosiy o‘rganish o‘z qatlamda qanday sohalarga oid so‘zlar saqlanib turgani, qaysi sohalarga doir leksemalar tarixan iste‘moldan chiqib ketgani va ular o‘rnini o‘zlashgan so‘zlar egallaganini aniqlashga yo‘l ochadi. Ayni paytda aytish joizki, xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, madaniy turmushi, diniy qarashlariga oid

ma'lumotlar so'zning mavzuiy guruhlarida o'zining yaqqol ifodasini topadi. Demak, leksemalarni mavzuiy guruhlariga ajratib tadqiq etish tilning xalq hayoti bilan bog'liq tomonlarini yoritish uchun xizmat qiladi[1].

Dostondagi ijtimoiy-siyosiy va harbiy tushunchalarni bildiruvchi semantik maydon leksik-semantik xususiyatlariga ko'ra quyidagi guruhlariga taqsimlanadi:

Savdo-sotiq va pul munosabatlari bilan aloqador tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklar: arqış – «karvon», asığ – «foйда», učuz – «arzon», amānat – «omonat», tawar – «tovar», māl – «mol, tovar», dinar – «dinor» (pul birligi)[2-3].

Arqış Kultegin bitigtoshida «karvon», Turfon matnlarida «xabarchi, chopar» semalarida qo'llanishda bo'lgan: *Ötrü ol arqış...* – So'ngra ul xabarchi... (DTS,54). «Qutadg'u bilig» asarida dastlabki ma'no uchraydi: *Azun tezgınür eldä arqış yurip* – Karvonlar ellarda yurib jahon kežadilar (DTS,54). Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asarida «karvon», «chopar» ma'nolarini ifodalagan: *Aniñ arqışi keldi* – Uning chopari keldi (DTS,54). Dostonda uning «karvon» ma'nosini uchratamiz: *Oñ arqış ozadī qopub yol tutub*.

Turfon matnlarida **asığ** «foйда» ma'nosini anglatgan: *Yunt kündä asığ bolur* (DTS,60). Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asarida «naf», «foydali» semalarini bildirgan: *Öküš sözdä artuq asığ körmädım* – Ko'p so'zlashda foйда, naf ko'rmadım (DTS,60). Qayd etilgan so'z «Hibat ul-haqoyiq» asarida «daromad», «manfaat, ijobiy natija» ma'nolarida qo'llanishda davom etgan: *Tavar asığ nemiš barursan yalın; Baqıgli, oqugli asığ alsu tep*. **Asığ** «ko'paytirmoq, qo'shimcha qilmoq» ma'nosidagi **aš-as-** (DTS,62) fe'li bilan **-(i)ğ** qo'shimchasidan yasalgan. Shu bilan birga, mazkur leksema asarda yangi so'zlar hosil qilish uchun asos bo'lgan: *Ne neñ bar biligtin asıgliğ* (foydali) *öñin; Aña pand nasihat asıgsız* (behuda) *erür*[4-5].

Učuz sifati ilk marta qadimgi turkiy tilda «osongina», «ozgina, arzimas, ahamiyatsiz» ma'nolarida iste'molda bo'lgan: *Ol oğlan ögin emgätmädin učuz toğğay* – Bu bola onasiga qiyinchilik tug'dirmasdan oson dunyoga keldi; *Taqi ağirliğ bolğay men taqi učuz bolğay men* – U yana ko'p hurmatga sazovor bo'ladi, men esa ahamiyatsiz, e'tiborsiz qolaman (DTS,604). «Devonu lug'otit turk» va Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq» asarida so'zning «arzon» semasi kuzatiladi: *Ol bu nāñni učuzlandi* – U bu narsani arzon deb bildi (MK,I,287); *Čuz atlas bolur qiz učuzi böz-ök*. Tahlillardan natija shuki, ushbu

sifatning bosh va undan o'sib chiqqan ikkinchi ma'nosi o'sha paytdayoq iste'moldan chiqib ketgan. XI asrga kelib, so'zning hosila ma'nosi qo'llanila boshlagan va ayni vaqtda, bu sema denotatga aylangan. O'rganilayotgan asarda «oson» ma'nosi fors-tojikcha **āsān** istilohi bilan berilgan: *ölüklärni tirgüzmäk āsān aña*.

Ijtimoiy-siyosiy tushunchalarni anglatuvchi so'zlar: el – «el», bozun – «xalq», hukm – «hukm», nišān – «nishon», bayliq – «boylik», mälliq – «mollik, mulkdor». čığayliq – «kambag'allik», mällisiz – «molsiz, kambag'al», hadiya – «hadya», atā – «bag'ishlash», qaravaš – «cho'ri, xizmatkor».

Yusuf Xos Hojibning «Qutudg'u bilig» dostonida «yo'qsil, kambag'al» ma'nosidagi **čığay** so'zi **-liq** affiksi yordamida **čığayliq** «kambag'allik» leksemasini yasagan: *Čığayliq teb ayma tavar yoqluqin* – Mol-tovar yo'qligini kambag'allik deb sanama (DTS,148). Mazkur leksema o'rganilayotgan manbada ayni semada ifodalangan: *Bor içsä açildi čığayliq yoli*.

Harbiy leksemalar: bek – «bek», yaği – «dushman», dušman – «g'anim», oq – «o'q».

«Bek, hukmdor» **beg** so'zi ilk bor O'rxun-Yenisey yodnomalarida ifodalangan: *Altı bağ bodunqa beg ertim* – Olti guruh xalqqa (odamlarga) bek edim (DTS,91). Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asarida «bek», «er» (uyida beklarga o'xshatilgani uchun shunday atalgan) ma'nolarida qo'llanishda bo'lgan: *Beg añar ot berdi* – Bek unga zahar berdi (MK,I,71); *Begi kisi üzlişdi* – Er-xotinlik rishtalari uzildi (MK,I,242). Tadqiqot ob'ekti qilib olingan dostonida ushbu atamaning dastlabki semasi ko'zga tashlanadi: *Dād ispahsālar beg üçün bu kitāb*.

Yaği leksemasi Yenisey va To'nyuquq bitigtoshlarida «yov» ma'nosida keltirilgan: *Tabğaç qağan yağimiz erti* – Tabg'ach xoqon dushmanimiz edi (DTS,224). «Oltun yorug'» hamda Turfon matnlarida **yaği yavlaq** juft so'zi ayni semada ishlatilgan: *yaği yavlaq aldayur* (DTS,224). Adib Ahmadning «Hibat ul-haqoyiq» asarida **yaği** istilohi o'z ma'nosida qayd etilgan: *Barursan bu mālīn yağingğa qalur*. Shuningdek, dostonida mazkur so'zning fors-tojikcha **dušman** o'zlashmasi ham uchraydi: *Bir er dušman ersä anī azlama*. Izlanishlarimiz bu leksemaning dastlab o'rganilayotgan asar tilida istifoda etilganini ko'rsatdi.

Asarda hayotning deyarli barcha sohalariga oid narsa-predmet, voqea-hodisalarni ifodalovchi leksemalar uchraydi. Binobarin, so'zlarni mavzuiy

guruhlarga ajratish til lugʻat tarkibini tizimli oʻrganishning qulay usullaridan hisoblanib, dostonda qoʻllanilgan leksik birliklarning qaysi sohaga tegishli ekanligini, kelib chiqishini, oʻz qatlamga doir soʻzlarning oʻzlashmalar bilan oʻzaro munosabatini hamda ularning qoʻllanish doirasini aniqlashga, tilning tarixiy va zamonaviy holatini baholashga, qolaversa, xalq tarixini atroflicha yoritishga koʻmaklashadi.

MANBALAR:

DTS – Древнетюркский словарь. –Л.: Наука, 1969. –676 с.

МК – Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. I-III. –Т.: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. –499 б., Т. II. 1961. –427 б., Т. III. 1963. –461 б.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Т.: Фан, 1985. –200 б.

2. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари ҳақида. –Т.: Фан, 1972. –300 б.

3. Муталлибов С. Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк. – Т.: Фан, 1959. –239 б.

4. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. –Т.: EXTREMUM PRESS, 2010. –135 б.

5. Lutfulla S. Some aspects of theonyms in the work “khibatul khakoik”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.